

ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ЗЎРИҚИШНИНГ ЮРАК-ҚОН ТОМИР ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Худжанова Муаттар Абсаламовна. PhD. Зармед университети физиология, патофизиология, гигиена, фармакология, ва кимё кафедраси катта ўқитувчиси
Арзиқулов Йигитали Валижон ўғли. Зармед университети Даволаш иши факултети
151-гуруҳ талабаси

Тадқиқот мақсади: Психоэмоционал зўриқишнинг юрак-қон томир фаолиятига таъсирини ўрганиш .

Материал ва текширув усуллари: Маълумки, юрак қон томир системасига бир қатор факторлар; ташқи муҳит омиллари, харорат, намлик, босим, ҳаво таркиби, озуқа билан бир қаторда жисмоний ва психоэмотционал зўриқишлар ҳам ўз таъсирини курсатади .Изланишлар 12 та етуклик давридаги 2-курс талаба йигитларда олиб борилди.

Дастлаб, нормадаги юрак уришлар сони ва Коротков усули билан артериал босим аниқланди. Кейин текширилувчилардан мияни чархловчи арифметик масалани бажариш талаб этилди. Топшириқ қуйидагича:

Қоғозга дастлаб 2 қаторга 1тадан сон ёзилади ва уларни бир- бирига қўшиб йиғиндиси биринчи қатордаги сон ёнига ёзилади. Агар сон 10 дан катта булса, (масалан: 12 факат, иккинчи сони ёзилади яъни 2). Юқори қатордаги йиғиндидан иккинчи қатордаги сонни айирамиз ва чиққан сонни иккинчи қатордаги сон ёнига ёзилади

Масалан; 5 7 2 9 1 0 0 1 1

2 5 7 2 9 1 0 1 1

шу тарика текширилувчи 40 та шундай кетма-кетликдаги амални бажариши керак.

Иккинчи марта шу машқни энди белгиланган вақтда яъни 1-минут давомида бажариш талаб қилинади ва текширувчи томонидан рухий босим берилади.

Масалан; **Сиз улгурмаяпсиз! Сиз ёмон ишляяпсиз! Вактингиз оз колди!** каби эмотционал даъватлар қилинади. Вақт тугагач, текширилувчининг пульс частотаси ва артериал босими қайта аниқланади .

Тадқиқот натижалари: Нормал курсаткичларни аниқлаганимизда йигитларда ўртача қон босими максимал 116,5, минимал 76,5, пульс курсаткичи 68,8га , эмотционал зўриқишдан кейин эса ўртача курсаткич максимал босимда 132, минималда 90, пульс 82,2 тани ташкил қилди.

Хулоса: Олинган натижаларни таҳлил қилганимизда эмотционал зўриқишдан кейин юрак частотаси ўртача 17,2 тагача, максимал босим 16,4 ва минимал босим 14,2 гача кўтарилганини кўришимиз мумкин. Бундан шундай хулосага келиш мумкинки, психоэмотционал зўриқишлар марказий нерв системасини, айниқса юрак –қон томир фаолиятини бошқарувчи марказларни кучли қузғатади ва натижада юрак фаолиятини кескин ошиши, қон босимининг кўтарилиши каби ҳолатлар кузатилади.

Қундалик ҳаётда бундай психоэмоционал зўриқишларнинг тез-тез такрорланиши оқибатида юрак-қон томир системаси билан боғлиқ касалликларнинг келиб чиқиш эҳтимоли ортади